

А. Д. Сатыбаев, Н. К. Кадыркулова kadyrkulova74@mail.ru

Ошский Технологический Университет им.М.М. Адышева, Кыргызстан

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ БАЙЕСОВСКОЙ СЕТИ

В статье рассмотрены задачи, связанные с моделированием логической структуры образовательных объектов и динамики их взаимодействия.. Предложенные математические модели, которые применимы для широкого круга прикладных задач, возникающих при проектировании и разработке систем управления обучением. Актуальна проблема моделирования новой формы обучения на основе теории управления.

Ключевые слова: информационные технологии; математическая модель; дистанционное обучение; байесовская сеть; ориентированный граф; тестирование; семантическая модель; экспертная диагностика; линейное дифференциальное уравнение; коэффициент усвоения.

Дистанционное обучение приобретает все большее распространение в современных высших учебных заведениях. Глобализация в сфере высшего образования уменьшает препятствия на пути распространения технологий высшего образования и образовательных продуктов, при этом становится очевидной проблема конкурентоспособности отечественных вузов. Учитывая низкую платежеспособность большинства населения любой страны, а также высокую стоимость переезда в крупные города для получения образования, население будет отдавать предпочтение дистанционной форме обучения, которая характеризуется более низкими затратами по сравнению с традиционным очным и даже заочным обучением. Конкурентное преимущество и доход будут получать только те университеты, которые имеют современные системы дистанционного обучения, обеспечивающие студентам приобретение знаний за разумную плату [1].

Актуальность исследования

Активное внедрение информационных технологий (ИТ) во все сферы человеческой деятельности предопределяет необходимость использования современных форм подготовки высококвалифицированных специалистов в области профессионального образования.

В практике лидирует новая образовательная тенденция, основанная на двух направлениях:

- 1) развитие открытого дистанционного образования на основе (информационных и телекоммуникационных технологий);
- 2) универсализация содержания и методов обучения с использованием электронных форм передачи материала.

Научная новизна

1. Разработаны методы построения байесовской сети для моделирования знаний студентов, позволяющие сформировать иерархическую структуру знаний по учебным дисциплинам и описывать владение темами, знание необходимых компетенций, спо-

способность выполнять задачи и оценивать правильность задач и их элементы для конкретного студента.

2. Предложена модель дистанционного обучения студентов, основанная на байесовской сети, которая позволяет студентами получать знания на различных уровнях детализации, включая разделы, темы учебного курса, требуемые компетенции, тестовые задания и их семантические элементы.

Практическая значимость и внедрение результатов: разработан программный комплекс «Distant learning», предназначенный для автоматизации дистанционного тестирования с отправкой результатов на электронную почту.

Цель исследования: моделирование дистанционного обучения на основе байесовской сети с использованием семантической модели для экспертной диагностики знаний студентов.

Методы исследования: исследование байесовской сети для анализа и диагностики знаний студентов проводится с помощью дистанционного тестирования.

Байесовские сети являются одним из видов вероятностных графических моделей. Строгое формальное описание и теория байесовских сетей доверия построены и разработаны Тулупьевым А.Л. и др.[2].

Процесс дистанционного обучения можно описать линейным дифференциальным уравнением

$$\frac{dZ}{dt} = kZ(t) + \sum_{i=0}^5 k_i u_i(t), \quad (1)$$

где, $Z(t)$ – объем академических часов в момент времени t ; k – коэффициент изучения; u_0 – управление программой, запланированная рабочая нагрузка, выполняемая преподавателем в режиме онлайн (в академических часах); u_2 – управление программным обеспечением в качестве нагрузки для самообучения; u_4 – управление программой в виде просмотра видео-лекций, утвержденная в процессе традиционного обучения; k_0 – коэффициент изучения новых знаний при обучении с помощью онлайн-преподавателя; k_2 – коэффициент изучения для управления и k_4 – коэффициент изучения для управления u_4 ; u_1 – управление процессом повторения посредством контрольных и самостоятельных работ после онлайн-обучения преподавателя (u_1 – управление с обратной связью); k_1 – коэффициент изучения для управления u_1 ; u_3 – управление с обратной связью при повторении материала, изученного самостоятельно; k_3 – коэффициент изучения для управления u_3 ; u_5 – управление с обратной связью при повторении материала, изученного в виде видео-лекций; k_5 – коэффициент изучения для управления u_5 [2].

Все указанные коэффициенты безразмерны и изменяются в пределах от нуля до пяти ($0 \leq k, k_i \leq 5, i = 0, 1, 2, 3, 4, 5$).

Построение байесовской сети для моделирования знаний студентов

Построенные семантические модели представляют собой формальное описание структуры знания и компетенции студентов, применимое для машиночитаемого представления и компьютерной обработки. При этом для каждого преподавателя предлагается опираться на свои базовые модели знания студентов в виде байесовских сетей.

Модели, основанные на байесовских сетях, активно используются в последние годы для разработки инструментов компьютерного обучения и тестирования [2].

Рассмотрим в качестве примера адаптивное тестирование студентов по дисциплине А в задаче моделирования дистанционного обучения.

Структура учебного курса включает разбиение дисциплины на главы T_1, \dots, T_s , а каждая из глав T_i , в свою очередь, соответствует совокупности понятий C_{i1}, \dots, C_{in_i} [3].

Тестирование включает в себя набор тестовых элементов P_1, \dots, P_r , каждый из которых может потребовать владения одним или несколькими понятиями. В свою очередь, владение каждым из понятий может быть необходимо для выполнения одного или нескольких тестовых заданий.

Для моделирования знания в данной статье, байесовская сеть использована с двоичными переменными, связанными с главами, понятиями и заданиями. Условные значения для переменных C_{i1}, \dots, C_{in_i} задаются преподавателем, для переменных T_1, \dots, T_s и А – основаны на взвешенных суммах вкладов основных узлов, а для переменных P_1, \dots, P_r – с помощью дискретизации модифицированной трёхпараметрической логистической функции [2, 4].

В работе [3] структура байесовской сети для моделирования знаний основана на наборе единиц знаний S и двух заданных на нем бинарных отношений: отношения включения U и отношения предшествования W , и предполагается, что пара (S, U) образует лес, а (S, W) – ациклический орграф. Эта модель не описывает само тестовое задание и соответствующие компетенции, а оценка знаний осуществляется только на основе косвенных доказательств, полученных в процессе тестирования.

Формирование байесовской сетевой структуры предполагается осуществлять на основе предложенной нами семантической модели предикатной части учебной дисциплины.

Фрагмент этой модели представлен в виде графа рис. 1, где T_1, \dots, T_N – темы; C_1, \dots, C_M – элементарные компетенции; Q_1, \dots, Q_K – задания; E_1, \dots, E_P – структурные элементы заданий; S_1, \dots, S_L – семантические элементы заданий.

Подграф, содержащий задания и их структурные элементы, описывает семантику взаимодействия студента с компьютером во время тестирования, а подграф, содержащий темы, описывает элементарные компетенции, задания и их семантические элементы, отображает семантическую структуру, используемую для анализа и оценки результатов теста. Второй из этих подграфов может быть использован в качестве основы для построения структуры байесовской сети.

Рисунок 1 – Представление структуры семантической модели знаний студента в виде графа.

Рассмотрим тестирование, при котором студент, выбранный случайным образом из числа обучающихся у одного и того же преподавателя, выполняет все задания Q_1, \dots, Q_K . В результате тестирования каждый из семантических элементов заданий S_1, \dots, S_L принимает правильное или неправильное значение.

По результатам теста преподаватель проводит *экспертную диагностику знаний студента*, то есть выступает в качестве эксперта и некоторым способом оценивает, выполнил ли студент каждое из заданий Q_1, \dots, Q_K , так как каждая из элементарных компетенций C_1, \dots, C_M проверяется этими заданиями; обладает ли студент каждой из тем учебной дисциплины T_1, \dots, T_N . Проанализируем только двухзначные оценки, а именно: $t_i \in \{<владеет>, <не владеет>\}$ для каждой из тем T_i , $i = 1, \dots, N$; $c_j \in \{<обладает>, <не обладает>\}$ для каждой из компетенций C_j , $j = 1, \dots, M$; $q_k \in \{<умеет>, <не умеет>\}$ для каждого из заданий Q_1, \dots, Q_K , $k = 1, \dots, K$; $s_l \in \{<верно>, <не верно>\}$ для каждого из семантических элементов S_1, \dots, S_L , $l = 1, \dots, L$.

Введем конечное пространство элементарных событий $\Omega = \omega \{(t_1, \dots, t_N, c_1, \dots, c_M, q_1, \dots, q_K, s_1, \dots, s_L)\}$, состоящее из всех возможных векторов полученных оценок, и алгебру событий $A = \{A: A \subseteq \Omega\}$.

Рассмотрим следующие пары противоположных событий, которые являются объединением элементарных событий $\omega \in \Omega$: и $T_i = U_{t_i < владеет >} \omega$, $\bar{T}_i = U_{t_i < не владеет >} \omega$, $i = 1, \dots, N$; $C_j = U_{c_j < обладает >} \omega$, и $\bar{C}_j = U_{c_j < не обладает >} \omega$, $j = 1, \dots, M$; $Q_k = U_{q_k < умеет >} \omega$, и $\bar{Q}_k = U_{q_k < не умеет >} \omega$, $q = 1, \dots, K$; $S_l = U_{s_l < верно >} \omega$, и $\bar{S}_l = U_{s_l < не верно >} \omega$, $l = 1, \dots, L$. Любое событие из A можно представить в виде объединения пересечений некоторых из перечисленных событий $T_i, \bar{T}_i, C_j, \bar{C}_j, Q_k, \bar{Q}_k, S_l, \bar{S}_l$.

Введем двухзначные переменные $T_1, \dots, T_N, C_1, \dots, C_M, Q_1, \dots, Q_K$ и S_1, \dots, S_L сформированной байесовской сети как функции, определенные на рассматриваемых парах противоположных событий:

$$\begin{cases} T_i(T_i) = 1 \\ T_i(\bar{T}_i) = 0 \end{cases}, i = 1, \dots, N; & \begin{cases} C_j(C_j) = 0 \\ C_j(\bar{C}_j) = 1 \end{cases}, j = 1, \dots, M; \\ \begin{cases} Q_k(Q_k) = 1 \\ Q_k(\bar{Q}_k) = 0 \end{cases}, k = 1, \dots, K; & \begin{cases} S_l(S_l) = 1 \\ S_l(\bar{S}_l) = 0 \end{cases}, l = 1, \dots, L. \end{cases}$$

Каждую из представленных переменных поместим во взаимно-однозначном соответствии в узел сформированной байесовской сети.

Предположим, что владение основной темой напрямую влияет на владение темой и компетенцию, которую она включает. Владение компетенцией напрямую влияет на способность выполнять проверочные задания, а возможность выполнения заданий напрямую влияет на правильность заполнения семантических элементов.

Расставим соответствующие дуги между узлами байесовской сети. Узел, от которого дуга идет к этому узлу, будем называть *родительским узлом* или *родителем* этого узла. Переменная T_1 , у которой нет родительского узла, будем называть *корневым узлом*.

Сформированная структура байесовской сети называется ориентированным деревом (*ордеревом*) и показана на рис. 2.

По результатам тестов преподаватель дает экспертные оценки владения темами, владения компетенциями, умения выполнять поставленную задачу. Поэтому переменные S_1, \dots, S_L называются *наблюдаемыми*, а T_1, \dots, T_N , C_1, \dots, C_M и Q_1, \dots, Q_K – *скрытыми*. Все наблюдаемые переменные этой байесовской сети являются листьями построенного ордерера.

Рисунок 2– Структура байесовской сети для моделирования знаний студентов.

Этот вариант сети представляется более подходящим для рассматриваемой задачи, поскольку преподавателю не требуется устанавливать ни условные вероятности для переменных байесовской сети, ни какие-либо другие косвенные параметры модели. Его задача сводится к стандартной оценке результатов учащегося: владеет/не владеет, обладает/не обладает, умеет/не умеет.

Использование байесовской сети для анализа и диагностики при проверке знаний

Целью тестирования знаний является создание оценки владения темами, компетенциями и умения выполнять тестовые задания. В представленной модели, основанной на байесовской сети, определим условные вероятности для каждой из переменных T_1, \dots, T_N , C_1, \dots, C_M , Q_1, \dots, Q_K и для полученных значений переменных S_1, \dots, S_L .

Пусть задана байесовская сеть с булевыми случайными элементами $\mathbf{X} = \{X_1, \dots, X_n\}$. Совместное распределение определяется по формуле [2, 3].

$$P(\tilde{X}_1, \dots, \tilde{X}_n) = \prod_{i=1}^n P(\tilde{X}_i | (\overline{pa}(\tilde{X}_i))), \tag{2}$$

где $pa(X_i)$ – множество родителей X_i , а в случае, если у узла X_i нет родителей, $P(\tilde{X}_i | (\overline{pa}(\tilde{X}_i))) = P(\tilde{X}_i)$. Формула (2) позволяет рассчитать предельную вероятность любой комбинации значений переменных из множества \mathbf{X} .

В результате исследований предложенной модели построена структурная схема алгоритма проверки знаний студентов показанная на рис. 3.

Рисунок.3 – Структурная схема алгоритма проверки знаний студентов

Заключение

Использование интернет-технологий и дистанционного обучения открывает новые возможности для непрерывной подготовки и переподготовки специалистов, делает обучение более доступным.

Семантическая модель, в виде байесовской сети, применяется для автоматизации экспертной диагностики знаний студентов, разработки эффективных вычислительных алгоритмов для оценки параметров и оценивания вероятностей скрытых сетевых переменных. Таким образом, предложенная модель учебного процесса может быть применена для решения проблемы поддержания высокого качества знаний при переходе на новую форму обучения.

Литература

1. Касьянова, Е. В. Адаптивные методы и средства поддержки дистанционного обучения программированию: дис. канд. физ.-мат. наук: 05.13.11 / Е. В. Касьянова. – Новосибирск, 2006. – 181 с.
2. Тулупьев, А. Л. Байесовские сети: логико-вероятностный подход / Тулупьев, А. Л. Байесовские сети доверия: логико-вероятностный вывод в ациклических направленных графах / А. Л. Тулупьев, А. В. Сироткин, С. И. Николенко. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2009. – 400 с.
3. Сологуб, Г. Б. Построение и использование байесовской сети для моделирования знаний студента в интеллектуальной системе тестирования / Г. Б. Сологуб // Компьютерные инструменты в образовании. – 2012. – № 2. – С. 40–48.
4. Майер, Р. В. Кибернетическая педагогика: имитационное моделирование процесса обучения / Р. В. Майер. – Глазов: ГГПИ, 2013. – 138 с.